

УДК 334.7
DOI

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Современные мировые тенденции развития требуют от промышленных предприятий принятия глобальных синергетических решений, связанных с целями и стратегиями развития. Одним из таких решений можно рассматривать формирование промышленных экосистем. Исследование было проведено при рассмотрении и сравнении различных подходов, определяющих влияние промышленных экосистем на эффективность деятельности промышленных предприятий на различных уровнях функционирования.

***Ключевые слова:** экосистема, промышленные экосистемы, промышленные предприятия, эффективность, эффективность деятельности, регион, региональная экономическая политика*

THE IMPACT OF INDUSTRIAL ECOSYSTEMS ON THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REGION

STRUZHKO N.S.,
PhD student of the Department of Finance
SEE HPE « DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Modern global development trends require industrial enterprises to make global synergistic decisions related to development goals and strategies, one of such decisions can be considered the formation of industrial ecosystems. The study was conducted by considering and comparing various approaches that determine the impact of industrial ecosystems on the efficiency of industrial enterprises at various levels of functioning.

***Keywords:** ecosystem, industrial ecosystems, industrial enterprises, efficiency, efficiency of activity, region, regional economic policy.*

Постановка задачи. В современных нестабильных условиях показатели развития промышленных предприятий являются основой

экономической безопасности развития как отдельного региона, так и государства в целом. Промышленные предприятия являются одним из перспективных направлений экономического развития.

Актуальность исследования. В условиях нестабильной социально-экономической и политической ситуации, возрастающего санкционного давления, а также в период перехода к новому технологическому укладу перед промышленными предприятиями региона возникает необходимость поиска новых инструментов повышения эффективности своей деятельности. Формирование промышленных экосистем и является одним из доступных инструментов повышения эффективности деятельности предприятий для промышленного региона Республики.

Развитие экономического потенциала региона с помощью повышения эффективности деятельности промышленных предприятий и повышения конкурентоустойчивости промышленности региона в целом является одной из основных целей современной региональной экономической политики.

Анализ исследований и публикаций. Исследование вопросов повышения эффективности деятельности промышленных предприятий как на региональном, так и на национальном уровне широко рассматривается в последние годы и отечественными, и зарубежными учёными.

Многими учёными исследуются проблемы и направления повышения эффективности деятельности промышленных предприятий на различных уровнях функционирования. Как отдельное направление для исследования рассматривается вопрос влияния на эффективность деятельности промышленных предприятий формирование промышленных экосистем. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких учёных: Я.О. Арчикова [1], А.Н. Головина, В.В. Потанин [2], Н.В. Гордеева [3], О.Н. Маркина [4], А.С. Молчан, Т.О. Толстых, А.Ю. Надаенко [5], В.В. Петрушевская [6], Т.А. Темерова, Е.А. Воронина [8], Т.О. Толстых, А.Ю. Надаенко [9].

Несмотря на значительное количество публикаций ещё нет универсального инструментария повышения эффективности деятельности промышленных предприятий. В целом вопросы эффективности деятельности как на уровне предприятия, так и на региональном уровне изучены недостаточно и требуют дополнительных исследований.

Цель статьи – всестороннее изучение влияния формирования промышленных экосистем на эффективность деятельности промышленных предприятий.

Изложение основного материала исследования. Функциональной особенностью промышленных предприятий является то, что они в основном сосредоточены на преобразовании ресурсов (сырья, полуфабрикатов) в готовую продукцию [7].

Вопросы эффективного развития производства, существенным образом затрагивающие деятельность всех хозяйствующих субъектов, изучаются уже много веков подряд и по-прежнему остаются актуальными.

Эффективность производства – важнейшая качественная характеристика хозяйствования предприятий на всех уровнях [8]. Обобщая данные рассмотренных научных источников, можно отметить, что сформировано значительное разнообразие трактовок эффективности деятельности, но мало кто из авторов рассматривает её содержание.

Эффективность следует рассматривать как экономическую категорию, включающую рост количественных и качественных показателей деятельности предприятия, определяемую достижением установленной цели и поставленных задач, достигая максимальных результатов с учётом оценки соотношения конечного результата с затраченными ресурсами (рис. 1).

С учётом рассмотренных выше составляющих эффективности деятельности можно выделить её возможности:

целевые ориентиры позволяют сформировать чёткий набор задач для быстрого достижения поставленных целей деятельности промышленного предприятия;

рост количественных и качественных показателей деятельности промышленного предприятия;

установка нормативных показателей и критериев деятельности предприятия для анализа эффективности;

изучение факторов, влияющих на деятельность предприятия в целом и на качественные и количественные показатели эффективности его деятельности;

переход на новый уровень функционирования, характеризующийся устойчивой конкурентоспособностью и технологической модернизацией производства.

Рис. 1. Составляющие эффективности деятельности предприятия

Представленные характеристики эффективности деятельности промышленных предприятий невозможно рассматривать только со стороны соотношения результата с затратами, а необходимо учитывать рост всех показателей деятельности, как количественных, так и качественных в соответствии с достижением целевых ориентиров деятельности предприятий.

Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий влияет на общие показатели развития региона. В целях повышения эффективности и конкурентоспособности региона необходимо сформировать модель сотрудничества бизнеса и государства, общества в целом. Это можно осуществить на основе гармонизации отношений в инновационно-инвестиционной сфере между хозяйствующими субъектами и государством [6].

Далее приведём результаты рассмотрения учёными различных инструментов повышения деятельности промышленных предприятий:

Н.В. Гордеева рассматривает в качестве инструмента

повышения эффективности деятельности планирование и управление денежными потоками (при правильном планировании и эффективном управлении хорошо структурированный денежный поток может привести к стремительному росту бизнеса, а это позволяет предприятию быть экономически эффективным и оптимизировать свою основную деятельность) [3].

Я.О. Арчикова тоже считает планирование и прогнозирование важным инструментом развития и повышения эффективности деятельности предприятия (для эффективной работы предприятия необходимо своевременно анализировать финансовые показатели, контролировать их и прилагать необходимые усилия для недопущения малейших отклонений от нормы) [1].

В.Л. Сорокотягина рассматривает в качестве инструмента повышения эффективности деятельности применение подходов к управлению экономическими рисками (интегрированный, аналитико-инструментальный, финансово-логический, структурно-логический подходы) [10].

С учётом современных мировых тенденций к инструментам повышения эффективности деятельности промышленных предприятий можно отнести различные промышленные объединения, которые за счёт синергетического эффекта позволяют достигать максимального экономического роста. К таким промышленным объединениям относятся промышленные экосистемы. Создание различного вида промышленных экосистем – это эффективный инструмент, рационально использующий ресурсы и внедряющий систему обмена ресурсами для повторного использования.

Т.О. Толстых и А.Ю. Наденко рассматривают промышленные экосистемы, отмечая многовариантность их состава и цель создания, например, для реализации промышленных проектов [9].

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «промышленная экосистема»:

Промышленные экосистемы можно определить как устойчивые социально-экономические образования, которые сочетают в себе черты кластеров, холдингов, финансово-промышленных групп, технопарков и бизнес-инкубаторов. Особенности такой модели являются открытость и адаптивность, которые позволяют максимально быстро приспосабливаться к меняющимся условиям и характеризующихся важностью

возникновения сети между участниками экосистемы для реализации циркулярной модели функционирования производства, при которой отходы одной отрасли являются ресурсом для другой.

Промышленные экосистемы можно рассматривать как взаимосвязанную сеть предприятий на определённой территории (регион, город), которые используют попутно образующиеся продукты, отходы и энергию.

Промышленная экосистема – это объединение предприятий, связанных или территориально, или общностью целей, направленных на оптимизацию использования сырья и энергетических ресурсов и сокращение производства отходов, когда отходы определённых процессов и производств служат сырьём для других. Такая деятельность направлена на экологизацию производства (уменьшение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение).

Направления деятельности промышленных экосистем:

уменьшение объёмов использования сырья;

сокращение потребления энергии за счёт повышения энергоэффективности;

уменьшение количества отходов;

повышение эффективности производства.

А.Н. Головина и В.В. Потанин выделяют следующие причины и предпосылки появления экосистем на промышленных предприятиях [2]:

необходимость модернизации основных фондов промышленных предприятий;

осуществление цифровой трансформации, стимулирующей возникновение новых моделей бизнеса и производства;

появление технологических и финансовых возможностей для внедрения на промышленных предприятиях ряда концепций (от внутрифирменных до глобальных).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. На основе проведенного исследования обобщено понимание понятия «эффективность». Отмечено, что эффективность деятельности промышленных предприятий невозможно рассматривать только со стороны соотношений результата с затратами, а необходимо учитывать рост всех показателей деятельности, как количественных,

так и качественных и в соответствии с достижением целевых ориентиров деятельности предприятий.

Изучены основные компоненты и инструменты повышения эффективности деятельности промышленных предприятий. Установлено, что для повышения эффективности деятельности промышленных предприятий на региональном уровне целесообразно формировать промышленные экосистемы. Именно промышленные экосистемы в большей степени ориентированы на достижение максимальной эффективности за счёт уменьшения объёмов использования сырья, сокращения потребления энергии за счёт повышения энергоэффективности; повышения эффективности производства.

Список использованных источников

1. Арчикова, Я.О. Финансовое планирование и прогнозирование как важнейшие инструменты развития предприятия / Я.О. Арчикова, К.А. Алфимова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 6-15. – EDN FNSISZ.

2. Головина, А.Н. Развитие теоретических основ формирования экосистем промышленных предприятий / А.Н. Головина, В.В. Потанин // Общество : политика, экономика, право. – 2021. – № 12 (101). – С. 52-56. – DOI 10.24158/per.2021.12.8. – EDN KAUECY.

3. Гордеева, Н.В. Планирование и управление денежными потоками предприятия / Н.В. Гордеева, А.С. Латышева // Наука и практика регионов. – 2022. – № 4 (29). – С. 24-28. – EDN ETUYQE.

4. Миркина, О.Н. Проблемы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий / О.Н. Миркина // Цифровое пространство : экономика, управление, социум : сборник научных статей IV Всероссийской научной конференции, Смоленск, 21 июня 2022 года. – Смоленск : Смоленский государственный университет, 2022. – С. 117-122. – EDN DIZNXQ.

5. Молчан, А.С. Принципы формирования и развития экосистем и их влияние на стратегию промышленного менеджмента / А.С. Молчан, Т.О. Толстых, А.Ю. Надаенко // Экономика устойчивого развития. – 2020. – № 1 (41). – С. 124-128.

6. Петрушевская, В.В. Конкурентоспособность региона : основные подходы к развитию / В.В. Петрушевская // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:

Экономика и менеджмент. – 2022. – Т. 16. – № 4. – С. 72-80. – DOI 10.14529/em220408. – EDN EXEIBD.

7. Стружко, Н.С. Особенности управления развитием промышленных предприятий / Н.С. Стружко // Сборник статей V Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 30 ноября 2022 года. – Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 28-31. – EDN XSVFQW.

8. Темерова, Т.А. Повышение эффективности деятельности предприятия / Т.А. Темерова, Е.А. Воронина // Экономика и эффективность организации производства. – 2022. – № 36. – С. 133-135. – EDN JRZNFO.

9. Толстых, Т.О. Подходы и принципы формирования промышленных экосистем / Т.О. Толстых, А.Ю. Надаенко // Наука сегодня : вызовы и решения : Материалы международной научно-практической конференции, Вологда, 29 января 2020 года. – Вологда : Общество с ограниченной ответственностью «Маркер», 2020. – С. 86-87. – EDN LBLKYY.

10. Филиппова, Ю.А. Экономические риски предприятий : сущность, механизмы нейтрализации / Ю.А. Филиппова, В.Л. Сорокотягина // Новое в экономической кибернетике. – 2022. – № 1. – С. 121-129. – EDN NZFOEN.